

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВА КАРБИДОВ И ИХ ПРОИЗВОДСТВО

Джулиева Г.Х.

Зохирзода М

Обидова Ф.Н.

Муллобоева Ф.Ф.

Государственное образовательное учреждение
«Худжандский государственный университет им. академика Бободжона
Гафурова»

Аннотация: В настоящее время, с развитием науки и техники область производство и применения карбидов также значительно. Карбиды –это соединения углерода с металлом и неметаллом, в которых электроотрицательность углерода выше, чем у других элементов. В химии различают ковалентные, металлические и ионные карбиды. Карбиды производятся в промышленности различными способом и, которые отличаются друг от друга рядом свойств, в том числе плотностью температура кипение и плавления, термостойкостью, прочностью и гибкостью к внешним воздействиями и химическим веществам. XXI век считается веком развития технологий и новых технологий, веком открытий и исследований. Поэтому область использования карбидов также развивается с высокой скоростью, и это развитие привело к производству высококачественных карбидов, которые широко используются практически во всех областях. Сейчас с применением современных технологий производятся различные виды карбидов, применение которых широко распространено в цивилизованном мире. В том числе карбиды, широко используемые в области добычи ацетилена, метана, защитные колпачки, режущего инструмента, трубы и т.д

Ключевые слова: карбид кремния, карботермическое восстановление, наноматериалы, толерантное ядерное топливо, новые технологии.

STUDY OF THE PROPERTIES OF CARBIDES AND THEIR PRODUCTION

G.Kh. Dzhulieva

M. Zokhirzoda

F.N. Obidova

F.F. Mulloboeva

State Educational Institution

"Khujand State University named after Academician Bobojon Gafurov"

Annotation: Currently, with the development of science and technology the production and application of carbides is also significantly.

Carbides are a compound of carbon with a metal and nonmetal in which the electronegativity of carbon is higher than that of other elements. In chemistry covalent, metallic and ionic carbides are distinguished. Carbides are produced industrially in various ways and which differ from each other in a number of properties, including density and boiling and melting point, heat resistance, strength and flexibility to external influences and chemicals. The XXI –century is considered the century of development of technology and new technologies, the century of discoveries and research. Therefore the field of carbide use is also developing at a high speed and this development has led to the production of high quality carbides which are widely used in almost all fields. Nowadays with the use of modern technologies various types of carbides are produced the use of which is widespread in the civilized world. Including carbides widely used in the field of acetylene methane production, protective caps for pipe cutting tools, etc.

Key words: silicon carbide, carbothermic reduction, nanomaterials, tolerant nuclear fuel, new technologies.

Получение материалов с заданной структурой и свойствами было и остаётся актуальной проблемой материаловедения. Это относится и к материалам на основе углерода, т.к. их использование выдвигает всё более жёсткие требования к тем характеристикам их структуры, которые обуславливают химическую

стойкость, высокие адсорбционные, прочностные, антифрикционные, теплоизоляционные и другие свойства.

В настоящее время преимущественное внимание исследователей сосредоточено на получении наноразмерных частиц SiC в матрицах, а также карбидокремниевых нанопроволок и нанотрубок. Используют следующие основные технологические методы: электрохимическое и химическое травление, карбидизацию кремния и его оксида, имплантацию ионов углерода в кремний, совместную имплантацию ионов углерода и кремния в матрицы типа SiO₂ [1].

Исходные реагенты для получения карбида кремния, также, как и методы получения, оказывают большое влияние на степень чистоты и структуру конечного продукта. В различных методах получения SiC используются различные модификации углерода в виде графита, кокса, сажи, древесного угля и др.

Разработан подход к выбору исходных реагентов для синтеза карбида кремния методами карботермического восстановления и химического осаждения из газовой фазы [2]. Ключевым фактором, имеющим максимальное влияние не только на химию взаимодействия контактирующих фаз, но и физико-химические свойства конечного продукта является частица исходных материалов. На основе данных экспериментального исследования карботермического восстановления диоксида кремния установлено, что размер кристаллитов и морфология частиц карбида кремния не зависят от источника диоксида кремния, а определяются природой углеродного материала (таблица 1).

Таблица 1

Зависимость размера частиц SiC от используемого источника углерода [2]

Источник углерода	Размер SiC частиц, нм	Средний размер SiC, кристаллитов, нм
Фенолформальдегидная смола (СФП-011Л)	50-110	16,9±0,6
Поливиниловый спирт ТУ 6-09-4004-67	40-90	25,3±1,0

Коллоидный графит (ТО-12)	30-80	11,6±0,5
Сажа (побочный продукт синтеза фуллеренов)	40-120	23,7±1,5
Многослойные углеродные нанотрубки	100-700	29,3±0,9

В качестве источника углерода использовали сажу и древесный уголь. Показано, что объемный нагрев стехиометрической смеси Si+C в потоке аргона, приводит к самовоспламенению (режим объемного горения) в гетерогенной среде при температуре ~ 1300 °С с образованием β -SiC порошков, которые имеют такую же морфологию, как и исходный углерод. Удельная поверхность β -SiC составила 5,8 и 6,2 м²/г при использовании сажи и графита, соответственно. Размер кристаллита, определенный по уширению (III) рентгеновского пика, составил 200 нм в первом случае и 145 нм в последнем. Кроме того, было показано, что метод объемного горения позволяет эффективно осуществлять синтез чистых порошков SiC, с содержанием 99,6% β -SiC, свободного кремния ~ 0,05 масс.%, свободного углерода ~ 0,1 масс.% и кислорода ~ 0,3 масс.%.

В работе рассмотрена механическая активация (МА) реакционных порошковых смесей для получения субмикронного карбида кремния методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Для возможности контроля процессов МА и СВС были проведены дополнительные сравнительные исследования процесса МА при использовании различных источников углерода: сажи или графита. Исходные смеси в первом случае представляла собой крупные оскольчатые частицы кремния и пластинчатые частицы графита. Вторая исходная смесь состояла из крупных частиц кремния, размером до 20 мкм, вокруг которых концентрировались мелкие частицы (< 200 нм) сажи. Проведенные сравнительные исследования смесей, с добавлением сажи Si+C(сажа) и с графитом Si+C(графит), показали, что в случае применения графита композиционные частицы образуются практически с одновременным разрушением и уменьшением размера частиц двух компонентов (Si и C). Для

смеси Si+C(сажа), т.к. сажа мелкодисперсная, происходит обволакивание сажей частиц кремния в процессе их разрушения. Но с увеличением продолжительности МА реакционные смеси становятся сложно отличимыми друг от друга, как с точки зрения морфологии, так и с точки зрения БЭТ и РФА анализа. Известно, что применение азидной технологии СВС позволило получить из шихты состава « $19\text{Si}+6\text{NaN}_3+(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6+20\text{C}$ » продукт, состоящий практически полностью из $\beta\text{-SiC}$ – 89,4 %, с примесью $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ – 5,5 % и Si – 5,1 %, представляющий собой наноразмерные частицы карбида кремния (80-150 нм), объединенных в агломераты размером до 50 мкм.

Карбид кремния — неорганическое соединение углерода и кремния с химической формулой SiC. В природе встречается в виде крайне редкого минерала — моиссанита. Другое название карбида кремния — карборунд. Порошок карбида кремния был обнаружен в 1893 году. Карбид кремния можно найти в местах образования корунда и кимберлита. Он также встречается в составе космических тел, падающих на Землю.

Карбид кремния — окрашенное вещество, его кристаллический порошок имеет различные цвета, включая белый, жёлтый, зелёный, насыщенно-синий и чёрный. Его молярная масса составляет 40 г/моль, плотность — 3,21 г/см³. В воде и кислотах не растворяется.

Согласно типу химической связи, карбид кремния относится к ковалентным соединениям. Карбид кремния отличается высокой химической и радиационной стойкостью, высокой механической прочностью и твёрдостью среди других веществ.

Целью данной работы является исследование влияния различных источников углерода на морфологию и размер частиц карбида кремния, полученного по азидной технологии СВС.

Уравнение химической реакции получения карбида кремния по технологии СВС-Аз выглядит следующим образом: $19\text{Si} + 20\text{C} + 6\text{NaN}_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6 = 20\text{SiC} + 6\text{NaF} + 4\text{H}_2 + 10\text{N}_2$. (1)

В качестве источника углерода использовались следующие материалы: активированный уголь «БАУ» на древесной основе; активированный уголь «АГ-2» на каменноугольной основе; сажа П700; графит.

На рисунке 1 представлены результаты микроструктурного анализа продуктов реакции (1), полученные с помощью растрового электронного микроскопа «Jeol», до и после операции водной промывки в дистиллированной воде.

Из представленных фотографий видно, что в результате горения смеси « $19\text{Si}+20\text{C}+6\text{NaN}_3+(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ » карбид кремния образуется в виде равных частиц, размером от 70 до 200 нм. Частицы SiC наименьшего размера образуются при использовании активированного угля «АГ-2» на каменноугольной основе (70-150 нм).

Литература:

1. Андриевский Р.А. Наноразмерный карбид кремния: синтез, структура, свойства // Успехи химии, 2009. – № 78(9). – С. 889-900.
2. Севастьянов В. Г., Павелко Р. Г., Кузнецов Н. Т. Влияние природы прекурсоров высокодисперсного углерода на морфологию наночастиц карбида кремния // Химическая технология, 2007. – Т. 1. – С. 12-17.
3. Pampuch R., Stobierski L., Liz J., Raczka M. Solid Combustion Synthesis of β -SiC powder // Mat. Res. Bull, 1987. – Vol. 22. – P. 1225-1231.
4. Московских Д.О., Мукасян А.С., Рогачев А.С. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез нанопорошков карбида кремния // Доклады Академии Наук, 2013. – Т. 449. – № 2. – С. 1-4.
5. Titova Y.V., Illarionov A.Yu., Amosov A.P., Maidan D.A. Development of SHS azide technology of silicon carbide nanopowder // International conference on mechanical engineering, automation and control systems 2016. – 177
6. Брауэр Г. “Руководство по неорганическому синтезу” 1985 - 392стр.
7. Плющев В. Е, Степин Б. Д.“ Химия и технология соединений лития, рубидия и цезия” 1970 - 408 стр.
8. Алабышев А. Ф, Грачев К. Я, Зарецкий С. А, Лантратов М. Ф “ Натрий и калий” 1959
9. Ключников Н. Г “ Неорганический синтез” 1988 - 240 стр.